

POLAND

POLAND

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРУЦЕЛЛЕЗА НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

Макмудов Бегзод

Абдуразакова Азизабону

Шодикулова Шахризода

Научный руководитель: Мирзаев Ризамат Зиёдуллаевич

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

Узбекистан. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14405504>

Цель исследования. Анализ эпидемиологической ситуации по бруцеллезу в сельскохозяйственных районах Узбекистана и определение клинических особенностей острой формы заболевания.

Материалы и методы исследования. Изучена динамика бруцеллеза на территории Узбекистана среди населения, согласно данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора республики. Ретроспективному анализу был подвергнут временной промежуток с 2009 по 2017 года.

Результаты исследования. При изучении динамики (с 2009 по 2017 гг.) заболеваемости населения Республики Узбекистан бруцеллезом были выявлены ряд закономерностей, связанных с территориальными особенностями. Высокая заболеваемость населения бруцеллезом является подтверждением неэффективности проводившихся противобруцеллезных профилактических и терапевтических мероприятий. Наиболее высокая заболеваемость бруцеллезом наблюдается в южных и юго-восточных районах Узбекистана, что, вероятнее всего, связано климатическими свойствами для широкого распространения скотоводства. Последние 5-6 лет в республике ежегодно выявляется от 500 до 600 больных с впервые диагностированным бруцеллезом, и среди них определенный процент составляют дети. Клиническая картина бруцеллеза характеризуется полиорганным поражением, в частности печень, почки, мышечная ткань, сердце, лимфатические узлы, с преимущественным вовлечением расстройств опорно-двигательного аппарата, дыхательной, нервной и половой систем. Инкубационный период составляет 1-2 недели. Необходимо отметить, что больные часто поступают с диагнозами острая респираторная инфекция, лихорадка неясного генеза, либо тифо-паратифозная инфекция, редко бруцеллез. Далее развиваются системные поражения, как моноартрит, остеомиелит позвоночника, миалгия,

эндокардит, миокардит, перикардит, абсцесс аорты, бронхит, пневмония, орхит, простатит, сальпингит, менингит, энцефалит, миелит, кератит, язвы роговицы, эндофтальмит, лимфаденит и бруцеллез. Особый интерес представляют больные с острой формой бруцеллеза, исход которой определяет в последующем степень утраты работоспособности, качество жизни, трудовой прогноз. Общая характеристика клинических проявлений больных острой и хронических форм бруцеллеза представлены в виде лихорадки (субфебрильная), увеличение подмышечных лимфоузлов, бурситы в локтевых, коленных голеностопных суставах, поражения позвоночника, миалгия и нефриты. Основным поражаемым контингентом бруцеллеза – трудоспособное население. Высокий процент инвалидности из-за бруцеллеза обуславливает актуальность совершенствования профилактических и терапевтических подходов при бруцеллезе. В республике Узбекистан информации о заболеваемости бруцеллеза мало, что связано низкой обращаемости сельских жителей за медицинской помощью. Диагностику бруцеллеза проводят на основании клинических данных, эпидемиологических сведений и результатов лабораторных исследований, кожно-аллергической пробы Бюрне. Установлено, что преимущественным источником заражения 49,7% является крупнорогатый скот. Среди путей заражения доминирует контактный путь (57,2%), алиментарный путь инфицирования составил 29,7%, у 13,1% больных путь заражения не установлено.

Выводы: бруцеллез определяет как одну из ведущих социально и экономически значимых проблем инфекционной патологии. Активное выявление больных бруцеллезом, обеспечение качественной диагностики заболевания, преемственности ведения и диспансеризации позволит снизить медицинские и социальные потери, связанные с этой инфекцией.

Литература:

Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., &Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18. АЗИМОВА, А. А., &МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., &Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48. Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., &Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.

